

**El reconocimiento de la huella de las mujeres en
la historia para luchar contra los estereotipos de
género**

Referencia: 101087984

Co-funded by
the European Union

Informe Nacional

Salamanca, España

WP2 D2.1

Grupo de Investigación GRIAL, Universidad de Salamanca

Historia de modificaciones

Version	Revision	Date	Author	Modification
1	0	04/06/2023	Erika García-Silva, Sonia Verdugo-Castro	Primer borrador
2	0	17/07/2023	Erika García-Silva, Sonia Verdugo-Castro	Primera versión
2	2	31/07/2023	Alicia García-Holgado	Revisión del inglés y pequeños cambios
2	3	05/12/2023	Alberto Ortiz-López	Plantilla de HerStory
2	4	13/12/2023	Alicia García-Holgado	Revisión final
3	0	14/12/2023	Alicia García Holgado, Erika García-Silva, Sonia Verdugo-Castro	Traducción al español

Tabla de contenidos

1. IGUALDAD DE GÉNERO Y REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN ESPAÑA	1
1.1. LIMITACIONES ESTRUCTURALES EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE GÉNERO	1
2. REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN LA HISTORIA DE ESPAÑA	2
2.1. EL PAPEL DE LA REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN ÁMBITOS CRUCIALES COMO LA HISTORIA	2
3. LA HUELLA DE LAS MUJERES EN SALAMANCA, ESPAÑA	3
4. ESTRATEGIAS LOCALES	7
5. GRUPOS FOCAL CON JÓVENES: ANÁLISIS Y RESULTADOS	8
5.1. HALLAZGOS SOBRE «RELACIÓN CON EL CAMPO DE LA HISTORIA»	8
5.2. HALLAZGOS SOBRE «NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE HISTORIA»	8
5.3. FIGURAS FEMENINAS Y MASCULINAS	9
5.4. LA IMPORTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GÉNERO	9
5.5. REPRESENTACIÓN ERRÓNEA DEL GÉNERO	9
5.6. HALLAZGOS SOBRE «MÉTODOS PARA PROMOVER LA HUELLA DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA»	10
5.6.1 <i>Colaboraciones</i>	10
5.6.2 <i>Mapa transnacional</i>	10
5.6.3 <i>Herramientas digitales</i>	11
6. GRUPO FOCAL CON PERSONAS INTERESADAS: ANÁLISIS Y RESULTADOS	11
6.1. HALLAZGOS SOBRE «RELACIÓN CON EL CAMPO DE LA HISTORIA»	11
6.2. HALLAZGOS SOBRE «LA HISTORIA A TRAVÉS DE SU PERSPECTIVA ESPECIALIZADA»: DESAFÍOS O DIFICULTADES	11
6.3. HALLAZGOS SOBRE «EXPERIENCIA CON JÓVENES EN EL ÁMBITO DE LA HISTORIA».....	12
6.4. HALLAZGOS SOBRE «LA HUELLA DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA»	12
6.4.1 <i>Métodos para transmitirlo</i>	12
6.4.2 <i>Representación</i>	12
6.4.3 <i>Mapa transnacional</i>	13
6.4.4 <i>Colaboraciones</i>	13
6.4.5 <i>Herramientas digitales</i>	13
6.4.6 <i>Sugerencias de los participantes sobre el impacto de las mujeres en la ciudad/en la historia</i>	13
7. CONCLUSIONES	14

1. Igualdad de género y representación de género en España

1.1. Limitaciones estructurales en relación con la igualdad de género

En España, desde la promulgación de la Constitución española de 1978, la igualdad entre hombres y mujeres se ha afianzado. Casi una década después, en 1987, se creó el Instituto de la Mujer para promover y fomentar las condiciones que permitirían una igualdad social entre ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social¹.

No obstante, la incorporación de la perspectiva de género en España se llevó a cabo tras la implantación de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo. En ella se propuso la prevención de comportamientos discriminatorios y la disposición de políticas activas para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres² en distintas áreas de la realidad social, cultural y artística en las que se podía generar y perpetuar la desigualdad. Con la implementación de esta Ley Orgánica 3/2007, se dio un paso importante en la visibilización del conocimiento de la realidad y las potenciales desigualdades entre hombres y mujeres. De esta manera, se preparó el camino para la incorporación de la perspectiva de género en estadísticas y estudios mencionados en el artículo 20 de dicha ley. Este estableció que se debe evitar la estereotipación negativa hacia ciertos grupos de mujeres y que se debe contribuir a su reconocimiento y a la valoración de su trabajo. Sin embargo, aunque se reconoció la necesidad de añadir la perspectiva de género en estadísticas y estudios, la verdad es que hay muy pocas publicaciones sobre el tema en España y aún queda mucho camino por recorrer para que se incorpore de manera transversal. A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en el artículo 70.1.11 la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en la promoción de unas oportunidades y un tratamiento igualitarios entre hombres y mujeres.

A pesar del progreso que se ha podido observar en la creación de leyes e instituciones que regulan la igualdad de género, aún existen retos en varios sectores laborales, entre

¹ Inmujeres, «Orígenes del Instituto de la Mujer», 2022.
<https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/indiceuropeoigualdad.htm>

² BOE, «Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.», núm. 71, mar. 2007.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>

los que se incluyen la igualdad salarial, los planes de igualdad en empresas, la igualdad en juntas directivas y las bajas por maternidad³.

2. Representación de género en la historia de España

2.1. El papel de la representación de género en ámbitos cruciales como la historia

Los hombres siempre han sido los protagonistas de los diferentes estudios llevados a cabo en muchas disciplinas, como, por ejemplo, los basados en las grandes revoluciones culturales, sociales, económicas y políticas. Mientras tanto, la contribución de las mujeres pasaba desapercibida en las disciplinas y áreas del conocimiento: historia, literatura, filosofía, arte, ciencias sociales o ingeniería. Como consecuencia, esto ha resultado en una predisposición a favor de los hombres⁴ en cánones literarios, filosóficos, artísticos, económicos y científicos.

Woysner (2002)⁵ menciona que, en muchos marcos curriculares existentes, el contenido sobre la historia de las mujeres se añade a un plato que ya está lleno. Esto puede ser visto como contraproducente, ya que corren el peligro de pasar desapercibidas cuando se trata de incorporarlas en un enfoque temático. Son incluidas en temas más amplios, pero, en el proceso, se omiten muchas referencias hacia ellas, por lo que parecen haber sido excluidas de manera eficaz. En cualquier caso, sus historias continúan en una posición precaria.

La inclusión de la diversidad de género es importante y supone un reto para las escuelas y la enseñanza. En los últimos años, se ha mostrado interés en la presencia/ausencia de las mujeres en programas educativos, planes de estudio y libros de texto, así como en el trabajo del profesorado para incluir a la parte invisible de la historia en la enseñanza⁶. Algunos autores como Scott (2008)⁷ alegan que la historia ha sido escrita para excluir a las mujeres y a los estudios de género debido a la cultura patriarcal.

³ UOC, «Retos de la igualdad de género en España», 2018. Sacado de: <https://fp.uoc.fje.edu/blog/retos-de-la-igualdad-de-genero-en-espana/>

⁴ C. García, «Mujeres e historia. Cuestionando la invisibilidad y tornándonos visibles.», Procesos históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales, n.o 29, 2016

⁵ C. Woysner, «Political History as Women's History: Toward a More Inclusive Curriculum», Theory & Research in Social Education, vol. 30, n.o 3, pp. 354-380, jul. 2002, doi: 10.1080/00933104.2002.10473201.

⁶ J. Marolla, «La inclusión de las mujeres en las clases de historia: posibilidades y limitaciones desde las concepciones de los y las estudiantes chilenas», Rev. Colomb. Educ., vol. 1, n.o 77, mayo 2019, doi: 10.17227/rce.num77-6549.

⁷ J. W. Scott, Género e Historia. Mexico. Fondo de Cultura Económica, 2008.

En consecuencia, es esencial visibilizar a las mujeres en una posición igualitaria a la de los hombres, haciendo énfasis en la represión, la marginalización, la ausencia y las jerarquías de género^{6, 8}. Scott (2008) reconoce la importancia de rescatar las acciones de las mujeres cuando se construyen narrativas históricas. Argumenta que la reflexión debe estar orientada hacia el empoderamiento de las mujeres frente a las desigualdades en la enseñanza de la historia⁵. Fernández (2006)⁹ concuerda con que incluirlas en los libros de texto ya mencionados, puede hacer que la gente reflexione sobre quiénes han sido las personas protagonistas de la historia. Subirats & Anguita (2011)¹⁰ afirman que es urgente construir una educación que promueva la diversidad de género y construya una perspectiva mixta. Para lograrlo, es necesario reinterpretar la historia y establecer un espacio en el que se destaque el rol desempeñado por las mujeres y las personas que han sido silenciadas por una historia que ha dado relevancia a hombres con poder sobre el resto⁶.

3. La huella de las mujeres en Salamanca, España

Como lo menciona Pérez-Lucas (1989)¹¹ la mujer salmantina es toda aquella que, haya o no nacido en Salamanca, solo por haber pasado el mayor tiempo de su vida en ella y haber ejercido un protagonismo, tiene derecho a ser considerada como tal.

Salamanca es una ciudad llena de historias llevadas a cabo por las mujeres: unas enfocadas en el poder, las letras, ciencias, las que lucharon por la ciudad, las que han entregado su vida al ejercicio espiritual de la vida religiosa y las mujeres populares como las artesanas entre muchas otras (Tabla 1).

Tabla 1. Figuras de mujeres en Salamanca

Mujeres	Historia	Tipo de conservación	Huella
Mujeres Vacceas	Las Vacceas en el año 220 antes de Cristo abandonan el papel pasivo que se les asigna, y dan prueba a su valor, tras lanzarse a la lucha y defender su ciudad.	Puente Romano, Arco de Aníbal y el Verraco.	Conservación de la Ciudad

⁸ M. Crocco, «Caught between Invisibility and Stereotyping: Teaching the Novel Shabanu», *Social Education*, vol. 70, n.o 4, pp. 178-182, 2006.

⁹ A. Fernández, << La construcción de identidad desde la perspectiva de Género>>, *Íber*, vol. 47, pp. 33-44.

¹⁰ M. Subirats y R. Anguita, *Educación a las mujeres. La construcción de la mirada coeducativa*, no. n° 7. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2021

¹¹ M. D. Pérez-Lucas, *Mujeres singulares salmantinas (220 A.C.-Siglo XIX)*. Amaru, 1989

Doña Urraca y Doña Mafalda	<p>Doña Urraca y su esposo se les asignó la tarea de Repoblar Salamanca.</p> <p>Además, a la muerte de su padre Alfonso VI quedó en sus manos el Reino. En su nuevo matrimonio con “El batallador”, fueron proclamados reyes de León y de Castilla.</p> <p>Mafalda muere en Salamanca y está enterrada en la Catedral Vieja, junto al retablo mayor que preside la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad.</p>	Avenida de Doña Urraca	
Beatriz Galindo	Maestra de latín de Isabela Católica. Ha creado varias fundaciones: El Hospital Santa Cruz, Monasterios como los Conventos; Franciscas-Concepcionistas y el de Concepción Jerónima.	Calle “La Latina”	Mujer culta y docta salamanca por su dominio de la gramática y el latín.
Feliciana Enríquez de Guzmán	Desafío a la sociedad vistiéndose de hombre para poder estudiar en la universidad. Llegó a licenciarse en Cánones, convirtiéndose en una conocida poeta y dramaturga española.	Universidad de Salamanca	Estudiante que rompió moldes impuestos por la sociedad.
Dolores Cebrián Fernández Villegas	Nacida en Salamanca, y también estudio como los hombres.	Universidad Salamanca	Estudiante
Santa Teresa de Jesús	Doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Primera mujer nombrada doctora por la iglesia católica. Escribió prosa, poesía, relatos breves. Tenía una visión profunda y analítica.	<p>Escultura en la calle.</p> <p>Calle Santa Teresa</p> <p>Casa Santa Teresa de Jesús</p>	
Matilde Cherner	Fue escritora y periodista. Firmaba con el nombre Masculino “Rafael de Luna”. Se preocupaba por los aspectos sociales y el papel de la mujer en la sociedad.	Universidad de Salamanca	Literatura
Carmen Martín Gaité	Estudiante de filología, con un éxito profesional, una escritora muy premiada de la historia de la literatura española.	Universidad de Salamanca	Literatura
María del Rosario López Piñuelas	Estudiante de filosofía y letras. Con un especial talento en el Teatro.	Universidad de Salamanca	Teatro

Helena Pimenta	Es una directora de escena, dramaturga y directora teatral española, Estudios Filología inglesa y francesa en la Universidad de Salamanca.	Universidad de Salamanca	Teatro
“La brava”: Doña María Rodríguez de Monroy		Plaza de los bandos	
Doña Gonzala Santana: “La polilla de Oro”	Una mujer que, a pesar de ser rica, prefirió quedarse soltera, un hecho poco común en su época. Dedicó su vida a ayudar a los más necesitados, donó dinero para la construcción de escuela y creó becas para los niños y niñas más pobres. Es una de las benefactoras de la cofradía de la Vera Cruz.	Calle Gonzala Santana	
Gobernadoras de Salamanca	<ul style="list-style-type: none"> • Doña Berenguela de Castilla “La grande” • Doña María de Molina • Doña María de Portugal • Juana Manuel • Doña Leonor de Aragón • Doña María de Aragón 	Plaza mayor	Mujeres en la política
Las Freiras Comendadoras de Sacti-Spiritus	Mujeres de la nobleza. Lucharon para defender sus privilegios contra el Gran Maestre de Santiago.	Calle Comendadoras	Mujeres de Fe
Las Emparedadas	Las Emparedadas, mujeres encerradas en las celdas de los muros de las iglesias, aunque se dice que se dedicaban a visitar enfermos, confeccionar la ropa y paños litúrgicos para los oficios.	Iglesia de San Esteban, Iglesia Sancti-Spíritus, Santa María, San Sebastián y san Juan de Bárbalos	Mujeres de Fe
La Negrita	Mujer famosa por tener el don de la profecía y por realizar milagros.	Convento de la Penitencia	Mujeres de Fe
Romana “La Merenguera”	Mujer que llenaba de alegría la vida de los salamantinos, representando a las mujeres artesanas que fueron grandes emprendedoras en la ciudad.	Plaza mayor	Personajes populares
Teresa Vicente Mosquet			
María de Maeztu	Es una de las primeras mujeres matriculadas oficialmente como estudiante en la Universidad de Salamanca. Fue discípula de don Miguel de Unamuno. Se vincula al fomento de la igualdad a través de la educación y al compromiso con una sociedad más justa y más solidaria por		

	<p>medio de una vida dedicada casi por entero a la lucha contra el analfabetismo, a la universalización de la lectura, a la instrucción de la mujer, a la instauración de la coeducación de niñas y niños, al refuerzo de los valores humanísticos en el aula.</p>		
Lucía de Medrano	<p>La historia de Lucía de Medrano refleja el ambiente intelectual de la época: el pensamiento liberal y humanista de la Universidad. En medio de las sombras de la Edad Media, aparecen paulatinamente las luces del Humanismo reivindicando un cambio en el papel de las mujeres en la sociedad y los personajes de mujeres como Lucía de Medrano en la Universidad de Salamanca.</p>		
María Telo Núñez	<p>La mujer que consiguió, aún bajo el franquismo, la reforma del Código Civil de 1975 mediante la que se suprimió la llamada “Licencia Marital” y la “Obediencia” al marido.</p>		
Ana Díaz Medina	<p>La Dra. D^a Ana Díaz Medina fue Profesora Titular de Historia en la Universidad de Salamanca.</p> <p>Durante más de cuatro décadas y hasta su jubilación, desarrolló una valiosa actividad docente e investigadora en la Universidad de Salamanca.</p> <p>Desde el año 2002, fue directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (CEMUSA).</p> <p>Desde el Centro impulsó numerosas actividades e iniciativas. Una de estas iniciativas fue la revista del CEMUSA: Estudios multidisciplinares de género.</p>		
Magdalenas Garretas Sastre	<p>Grado en Filosofía y Letras en 1934. Licenciada con Premio Extraordinario. Auxiliar de Unamuno, fue posteriormente encargada de cátedra en Lengua y Literatura Griega. Opositó a profesora de instituto y enseñó hasta su jubilación en 1982.</p>		

4. Estrategias locales

En cuanto a las estrategias locales para la promoción de la historia de las mujeres, el Instituto Municipal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca ha creado un folleto de apoyo para conocer la historia de las Mujeres de Salamanca y un mapa de rutas donde se encuentran estas mujeres, ya sea en calles, monumentos o plazas.

Además, el Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha diferentes talleres para la promoción de la Mujer en la Historia de Salamanca, destacando contenidos como Mujeres vacceas frente a ejércitos invasores, Mujeres entre monarcas: Reinas, consortes, princesas y amantes, Mujeres universitarias: Beatriz de Galindo, Lucía de Medrano, Teresa de Jesús, Dolores Cebrián, Feliciano Enríquez, Carmen Martín Gaité, Matilde Cherner y Mujeres en los medallones de la Plaza Mayor de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con Turismo de Salamanca, organiza una serie de visitas guiadas durante todo el mes de mayo. Se trata de visitas gratuitas para poner en valor el papel relevante de algunas de las mujeres en la historia y el patrimonio de la ciudad, lo que denominan "Salamanca con voz de mujer", esta visita se realiza para dar visibilidad a las mujeres relevantes en la historia de Salamanca, desde la Casa de la Mujer Clara Campoamor y su Escuela de Igualdad.

La web del Ayuntamiento de Salamanca también ofrece información accesible sobre personajes relevantes de la ciudad, como Santa Teresa de Jesús (<https://salamanca.es/es/productos-turisticos/huellas-de-teresa>). La entidad organiza concursos para visibilizar a las mujeres, como el Concurso de Graffiti y Pintura Mural "Por la Igualdad" (<http://www.familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/concursosycertamenes/concursos/Graffitis.html>).

Por otro lado, la inauguración de la Casa de la Mujer "Clara Campoamor" por parte del Ayuntamiento muestra su prioridad en la lucha por la igualdad y los derechos de todas las mujeres.

Asimismo, en la Oficina de Turismo de Salamanca se pueden encontrar diferentes rutas, entre ellas la Huella de Santa Teresa, mujer que ha contribuido a la historia de Salamanca, con su espíritu emprendedor, calidad literaria, espiritualidad y valores reformistas.

En Salamanca, se han realizado varias exposiciones, como la expuesta en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester los días 10 y 29 de mayo de 2020 denominada "Mujeres

que cambian la historia" de la artista Pilar Vega Pérez, mediante un collage con los rostros de 37 mujeres luchadoras, artistas, reivindicativas, vanguardistas, pioneras y olvidadas.

Asimismo, la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y las asociaciones IDArte y Mujeres dos Rombos presentaron el proyecto "Rostros del Olvido", un proyecto que visibiliza a aquellas mujeres que estudiaron en la Universidad de Salamanca a lo largo de su historia e hicieron una importante labor, pero que injustamente quedaron en la sombra.

A nivel de la comunidad de Castilla y León, existen diversas asociaciones que, por el interés común de las mujeres, se organizan para visibilizar el trabajo de las mujeres en la comunidad, como la asociación APFCyL, que se encarga de visibilizar a las mujeres en los medios de comunicación de Castilla y León.

5. Grupos focales con jóvenes: análisis y resultados

5.1. Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

Se ha tenido muy poca formación en cuanto a la historia, ha sido el interés propio de los entrevistados que los ha llevado a indagar más sobre la historia y encontrar cierta información que les interesaba, esto ayudaba a que les generara interés en otras áreas y temáticas de la historia. Los participantes consideran que no se focaliza en la historia en ningún sentido, se da de forma muy aislada, y no se integra totalmente en los contenidos de la educación, sí que les interesa la historia pues como comentan, si no se estudia se está condenado a repetirlo. Una de las cosas que más se repiten es que no se centra en la historia actual, y que no se logra dar todo el contenido completo, solo se centran en algunos hechos que consideran más relevantes, dejando de lado la mayoría de los acontecimientos fuera y en lo que se refiere el papel de la mujer en la historia ni siquiera se menciona. De todas las participantes jóvenes, únicamente una persona había asistido a un campamento, incluso en este campamento lo que se trataba eran personajes históricos, principalmente hombres.

5.2. Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»

Los participantes han puesto de manifiesto, que la forma de la enseñanza de la historia está muy mal planteada, además, la enseñanza siempre está sesgada por la persona que lo cuenta, los conocimientos que se transmiten se hacen de forma parcelada, solo se enfocan en que los estudiantes memoricen fechas sin ningún hilo conductor, dejando de lado todo el proceso histórico, además la asignatura de historia se da de forma parcelada o por bloques y no se estudia la historia reciente. Como lo comentan las participantes, quizá sea mejor intentar enseñarlo como un proceso y no como acontecimiento

parcelado, porque en el proceso quizás aparezca el nombre de una mujer. Al final la historia es algo que está vivo y no puede ser que se estudie de forma tan estática y lineal. Se debe cambiar la metodología. Así mismo, ven una falta de representación de la mujer en los libros de textos y varios anónimos, las mujeres siempre quedan invisibles. La forma de enseñar historia debe cambiar para que no solo sea por el cumplimiento del currículo, los profesores deben tener una mayor implicación.

5.3. Figuras femeninas y masculinas

Las participantes comentaban que su balanza está muy descompensada, y que los nombres que les venía a la cabeza eran mayoritariamente de hombres y esto se debe a que este nombre siempre se repite constantemente, contrario con lo que ocurre con el nombre de las mujeres que se omiten o ni siquiera se pronuncian y quedan en el olvido. Para algunas participantes les era más fácil recordar algunos nombres icónicos de mujeres de la literatura contemporánea, filósofas.

Nombre de hombres: Dalí, Picasso, Da Vinci.

Nombre de Mujeres: Rosa Cobo, María Zambrano, Isabela Católica, María Montessori, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Aleksandra Kolontái, Amelia Valcárcel, Andrea Durkin.

5.4. La importancia de la representación del género

Es muy importante tener en cuenta la representación de todos los géneros, mujeres, personas no binarias, y otras comunidades y no solamente hombres. Visibilizar los logros de la mujer pueden servir como inspiración a las jóvenes que se sientan identificadas con éstas. Representar todo el espectro de personas que contribuyen y producen para la historia y el progreso y así llenar el hueco en todos los campos, representar las figuras desde el pasado y el presente en todas las disciplinas.

5.5. Representación errónea del género

Las participantes consideran que la representación errónea de los géneros viene desde la estructura del sistema, del rol que se le ha establecido a la mujer como reproductora y no productora. Al final la mujer siempre ha estado al margen, reduciéndose al ámbito privado, la presión social ha condicionado la realidad de la mujer invisibilizando su trabajo y sus logros. Además, los roles de género o los estereotipos que se van adoptando van condicionados por la sociedad y esto lleva a la invisibilización.

5.6. Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»

Un cambio en la metodología es importante, se debe promover el debate y el pensamiento crítico en el alumnado, la mujer en la historia debe integrarse en el currículo, debe haber una actualización de los contenidos. Se debe cambiar desde la educación. Equilibrar el currículo de lo que se enseña de los hombres y las mujeres. No puede ser que el apartado que hable de la mujer esté en la última página, aislada, como si no valiera.

Se pueden visibilizar a las mujeres a través de exposiciones fotográficas.

- El arte, orientarlo con música, teatro, construir cosas con las manos, en trabajos individuales o grupales.
- Creación de contenidos audiovisuales
Incentivar a los estudiantes mediante puntos extras en la evaluación final si ven series o películas históricas y comentarlas en clase.
- Se podrán hacer microteatros, con determinadas secuencias históricas.
- Dar una vuelta a los contenidos o al currículo, que no sea siempre el profesor que, de la clase, que sea el estudiante que tome el papel activo de la clase,
- Ofrecer clases más dinámicas,
- Fomentar talleres dinámicos, terapias de choque,
- Juegos de rol

5.6.1 Colaboraciones

Sería interesante hacer:

- Colaboraciones con la Universidad de Salamanca y la UPSA, en cuanto a la visibilización de personajes femeninos.
- Colaboraciones con guías turísticas,
- Colaboración con los que se dedican hacer microteatros en determinadas zonas turísticas y que se visibilice el papel de la mujer.
- Hacer colaboraciones con personas públicas, influencer
- Recorrer la ciudad y hacer preguntas a las personas por determinadas figuras femeninas importantes de la ciudad.

5.6.2 Mapa transnacional

- Añadir una parte de sugerencia donde se pueda proponer algún nombre femenino que haya contribuido en la ciudad,
- Debe ser un mapa interactivo, vivo, dinámico, que permita tener enlaces a videos, a un documental o imágenes interactivas y si se crea un canal de Twitch o TikTok, poder enlazarlo. No mencionar solo fechas o en una línea de tiempo.
- Se imaginan un mapa lleno de pines, con información variada, donde se pueda descubrir personajes nuevos de varios ámbitos, y no centrarse en solo 4 nombres más emblemáticos.
- Además, sería interesante que fuera muy visual, con recursos de audio.

- Un mapa clasificado por ámbitos de la historia, disciplinas, territorios que sea por capas, que no se cuente de forma lineal.

5.6.3 Herramientas digitales

- Redes Sociales, crear una cuenta de Instagram donde recoja los perfiles de las mujeres a lo largo de la historia, se pueden crear videos más pequeños con información concisa, además permiten comentarios donde otras personas aporten más información
- Tiktok,
- Canal de Twitch,
- Video juegos,
- Crear un canal de YouTube,
- Sketches cortos y entretenidos,
- Creación de píldoras de 5 minutos, jugar con las incógnitas clickbait.
- Crea un podcast donde se pueda entrevistar a diferentes mujeres en la historia actual.

6. Grupo focal con personas interesadas: análisis y resultados

6.1. Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

Algunos Stakeholders mencionan que la vinculación con la historia ha sido poca, y que quizá se dedica muy poco en ver lo actual y se centra mucho en lo antiguo, por lo que es difícil rescatar lo que no se ha dado a conocer o visibilizado en su momento, sin embargo, ha sido en su trabajo donde han tomado conciencia de la importancia de visibilizar a las mujeres, como son las mujeres en STEM, o la visibilidad de las mujeres Investigadoras en la historia, tecnólogas, también se trabaja con otra comunidades como son las personas con discapacidad o las personas LGTB +. De historia se conoce un poco de lo que se le dio y lo que por interés propio o carácter particular estuvieron interesados en algún momento, pero de la historia de las mujeres muy poco. Además, la historia siempre se ha contado desde la perspectiva masculina. La invisibilización de la mujer es casi completa. Se tiene una dilatadísima historia desde las mujeres. Las principales participaciones más activas, se tiene con el 11 de febrero a través de AMIT en donde se visibiliza a las mujeres en la investigación

6.2. Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»: desafíos o dificultades

Algunos Stakeholders consideran que su falta de tiempo o inexperiencia les limitan en la transmisión de los contenidos, dejando las temáticas como la perspectiva de género de lado o cosas de la historia. Muchas veces se centran en lo actual, porque la gente joven va perdiendo el interés y el contenido actual o personajes más actuales los ven más

cercanos y se sienten identificados. Otro de los grandes retos son los contenidos de los libros de texto en donde figuran en ellos muy pocas figuras femeninas. Otro de los retos, es el sesgo en la interpretación y en el lenguaje que se usa, así como la pérdida de la identidad. Se debe institucionalizar y que no sea solo por voluntarismo. Debe integrarse en el currículo, y que se enseñe de forma natural.

6.3. Hallazgos sobre «Experiencia con jóvenes en el ámbito de la historia»

Es complicado ver el interés de los niños y jóvenes. No es que no les interese la historia de la mujer en Salamanca, solo es la manera en cómo se les presenta, pasa lo mismo con otras materias como las matemáticas, la lengua. El interés es poco, pero no mucho menos que en otras cuestiones. Incorporar temas de género en las clases es importante, aunque encuentre con un poco de hastío por parte de los jóvenes, resistencias difíciles de superar. El poco interés de los jóvenes viene relacionado con que desde el sistema educativo no se les facilita la información vinculada a las mujeres. El papel de la visibilización de los profesores es importante, tener el interés de dar ese contenido. Hay jóvenes que ya tienen un poco de interés previo, que son proactivos y cuando se les da más información se les despierta el interés.

6.4. Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»

6.4.1 Métodos para transmitirlo

- Cosas prácticas, tangibles para que se quede interiorizado, además que sea manejable e interactivo. Es muy importante en cómo se les cuenta.
- En las bibliotecas, se pueden crear narrativas a partir de imágenes, referencias en obras de literatura.
- Implementar las metodologías activas,
- Gamificación,
- Trabajos por proyectos,
- Clases invertidas.
- Lanzar un concurso en los institutos. Que hagan videos, comics, clics.
- Introducir la perspectiva interseccional
- Se debe informar y dar a conocer desde muy pronto la importancia de que las mujeres estén en todos los espacios públicos.

6.4.2 Representación

Los personajes masculinos, están bien representados, se debe enfocar solo en mujeres. Siempre hay que divulgar para hombres y mujeres y no segregar a los hombres y a los niños. Se debe presentar la diversidad del conocimiento científico e histórico. Representar a las mujeres cuidadoras, mujeres que hayan hecho labores sociales de la historia de Salamanca. Recuperar la memoria de las mujeres en las distintas disciplinas, cuando se trata de recuperar la memoria se debe introducir la perspectiva interseccional,

pues hay que recuperar la memoria de las mujeres universitarias, alfabetizadas, clases sociales alta, baja etc.

6.4.3 Mapa transnacional

- Un mapa interactivo.
- Introducir la gamificación, hacerlo quizás como un mapa de geocaching.
- Utilizar cosas más gráficas, como introducir la información de la mujer en un monumento y con pasar el móvil encima y que te de toda la información.
- Un mapa con información sencilla, simple, breve como una infografía, muy visual y complementarlo con pequeños videos.
- Centrarse no solo en los lugares históricos sino fuera de la ciudad.

6.4.4 Colaboraciones

- Conectar con las bibliotecas públicas, implementar actividades en ellas.
- Conectar con las asociaciones que ofrecen actividades, talleres complementarios como el programa Ciudad de los niños y los centros de jóvenes.
- Colaboración con influencer, figuras públicas, embajadores que hablen de los legados de las mujeres en la historia,
- Paseos turísticos.
- Es importante además de recuperar la memoria de las mujeres, los espacios y lugares de encuentro.

6.4.5 Herramientas digitales

- Tiktok.
- Memes.
- Usar la inteligencia artificial para contar un mensaje, poner voz a las mujeres y que cuenten su historia.
- Videojuegos.
- Redes sociales: Instagram, Facebook.
- App móvil.

6.4.6 Sugerencias de los participantes sobre el impacto de las mujeres en la ciudad/en la historia

- Teresa Vicente Mosquete. Depto. Geografía. Escribió un libro: Calles con nombre de mujer: La mujer en el callejero. Una historia por escribir en los muros de nuestras ciudades, en La historia no contada: Mujeres pioneras 2007.
- María Telo Nuñez fue protagonista de las reformas del Código Civil de 1975 y 1981. Tercera mujer distinguida como Honoris Causa en toda la historia de la Universidad de Salamanca.
- Lucía de Medrano, María Maeztu vinculadas a la universidad de salamanca.
- Magdalena garretas que era la Auxiliar de Unamuno.
- Ana Díaz Medina: fue la primera directora de Seminario, era una especialista de la historia moderna. Fue la primera que implementó una asignatura de la historia de la mujer moderna en la facultad de historia, y a partir de ahí se fueron desarrollando.

7. Conclusiones

A pesar del significativo progreso realizado con la incorporación de perspectivas de género en España, impulsado por la implementación de leyes y la creación de instituciones que promueven la igualdad de género, todavía hay varios desafíos que enfrentar. Por lo tanto, es esencial abogar por la visibilidad equitativa de las mujeres en todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de erradicar la represión, marginalización, ausencia y jerarquías basadas en género.

En Salamanca, específicamente, se han emprendido diferentes iniciativas para promover la historia de las mujeres, tanto dentro de los centros educativos como por parte del gobierno local, a través de actividades como talleres y exposiciones. Aunque el número de mujeres visibles en Salamanca es proporcionalmente menor en comparación con los hombres, algunos de sus nombres se pueden encontrar en las calles y plazas más representativas de la ciudad.

Por otro lado, grupos focales con jóvenes y partes interesadas han enfatizado la importancia de implementar iniciativas para mostrar la historia de las mujeres en Salamanca de manera dinámica e interactiva. Recomiendan aprovechar recursos digitales para llegar a más jóvenes e incitar su interés en aprender sobre estos temas. Al hacerlo, podemos avanzar hacia una sociedad más inclusiva que reconozca y aprecie el papel vital de las mujeres en la historia y en el presente.